

**SPREDŠIT APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MATERIJALNIM I
NEMATERIJALNIM TOKOVIMA U KETERING PREDUZEĆU****SPREADSHEET-BASED APPLICATION FOR THE MANAGEMENT
OF MATERIAL AND FINANCIAL FLOWS IN A CATERING
COMPANY****Petar Nedeljković¹, Dr Slobodan Antić², Dr Lena Đorđević Milutinović³**^{1,2,3} Fakultet organizacionih nauka,¹pera.nedeljkovic@gmail.com²slobodan.antic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-0449-0687³lena.djordjevic.milutinovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-3758-0147

Apstrakt: *Moderno poslovanje u uslužnoj industriji, kao što je katering hrane, zahteva adekvatan informacioni sistem koji obezbeđuje efikasno odvijanje operacija. U ovom radu dat je prikaz katering industrije i specifičnih izazova u upravljanju zalihama, proizvodnjom i isporukom. U glavnom delu rada predstavljena je spreadšit aplikacija PrimoPlanning, razvijena sa ciljem da omogući organizovano i efikasno vođenje malog ili srednjeg katering preduzeća. Opisani su ključni moduli aplikacije: dobavljači, sastojci, sastavnice, proizvodi i kupci, kao i operativni procesi koje pokrivaju narudžbenice, radni nalozi i prodajni nalozi. Takođe je prikazana izlazna sekcija aplikacije koja pruža statističke izveštaje i analize poslovanja. Diskutovane su mogućnosti koje aplikacija nudi, njene prednosti i ograničenja.*

Ključne reči: *Spreadšitovi, Materijalni i nematerijalni tokovi, VBA, Softverska aplikacija.*

Abstract: *Modern business in the service industry, such as food catering, requires an adequate information system that ensures efficient business operations. This paper presents an overview of the catering industry and its specific challenges in managing inventory, production, and delivery. The main part of the paper introduces the spreadsheet application PrimoPlanning, developed to provide organized and efficient management for small or medium-sized catering companies. The key modules of the application are described, including suppliers, ingredients, bills of materials, products, and customers, as well as operational processes covered by purchase orders, work orders, and sales orders. The output section of the application, which provides statistical reports and business analyses, is also presented. The paper discusses the possibilities offered by the application, its advantages, and its limitations.*

Keywords: *Spreadsheet, Material and financial flows VBA, Software Application.*

1. UVOD

Ugostiteljska catering industrija posljednjih godina beleži snažan rast na globalnom nivou. Procenjuje se da je obim globalnog tržišta cateringa u 2023. godini iznosio oko 150 milijardi USD, a do 2030. mogao bi dostići 218 milijardi USD, prema [MMR Report \(2024\)](#). Rast nije ograničen samo na globalno tržište – u Srbiji trenutno posluje 1 srednje, 12 malih i 566 mikro catering preduzeća, koja ostvaruju dobit od oko 300 miliona RSD godišnje. Očekuje se da će promena životnog stila, veći raspoloživi prihodi i veća potražnja za raznovrsnom ishranom doprineti značajnom rastu ovog sektora i na domaćem tržištu (Rilak, 2022).

Kao i u drugim industrijama, preduzeća u cateringu suočavaju se sa specifičnim poslovnim izazovima i za uspešno poslovanje neophodno je efikasno upravljanje operacijama. Ključ je kontinuirana operativna kontrola procesa nabavke, pripreme i isporuke hrane i pića. Pravilne kontrole kvaliteta i troškova omogućavaju održavanje standarda usluge i analizu finansijskih aspekata poslovanja. Računarski podržano praćenje dostupnosti sirovina, statusa ugovora i automatsko generisanje operativnih i finansijskih izveštaja značajno pojednostavljuje upravljanje kompleksnim aspektima poslovanja (Loman Scanlon, 2012).

Međutim, profesionalna softverska rešenja za ove namene često su preskupa i nefleksibilna za mala preduzeća. Na primer, globalno popularni paketi *Total Party Planner* i *Caterease* naplaćuju preko 200 USD mesečno (plus doplata po korisniku) za korišćenje, dok lokalni domaći softveri (poput Helia za restorane i catering) zahtevaju višenedeljnu implementaciju od strane konsultanta i znatna finansijska ulaganja. Zbog ovako visokih troškova implementacije i održavanja, mnoga mala i mikro preduzeća – koja čine većinu catering sektora – ne mogu da priušte specijalizovane informacione sisteme (Matell, 2008).

Upravo zato se ukazala potreba za pristupačnijim rešenjem. U ovom radu razvijena je spreadsheet aplikacija *PrimoPlanning* sa ciljem da posluži kao most između početne faze poslovanja (sa umerenim obimom posla) i zrele faze kada bi složeniji softver postao potreban. Aplikacija *PrimoPlanning* pruža malim catering preduzećima jednostavan i efikasan informacioni sistem za vođenje poslovanja, bez potrebe za ulaganjem u skupe platforme. Razvijena je u poznatom okruženju *MS Excel* uz korišćenje makro programskog jezika *VBA* (eng. *Visual Basic for Applications*), (Kostić et al. 2023).

Oslanjajući se na Excel infrastrukturu, aplikacija omogućava sveobuhvatno praćenje ključnih aspekata poslovanja od nabavke i zaliha sirovina, preko proizvodnje i narudžbina, do prodaje i finansijskih pokazatelja. Time menadžmentu daje mogućnost da efikasno upravlja resursima, optimizuje operacije i donosi odluke na osnovu tačnih i blagovremenih podataka.

2. OPIS UPRAVLJAČKOG PROBLEMA

Operativno vođenje ketering preduzeća obuhvata tokove materijala (sirovine, proizvodi) i nematerijalne tokove (finansijski aspekti). Bez adekvatnog sistema, praćenje ovih tokova je otežano i sklono greškama. Ključni izazovi upravljanja proizvodnjom i isporukom u keteringu uključuju:

- Praćenje zaliha sirovina i rokova trajanja: Neophodno je imati uvid u količine sirovina i njihove rokove, kako bi se izbeglo kvarenje namirnica i obezbedilo blagovremeno dopunjavanje zaliha. Neadekvatno upravljanje zalihama dovodi do bacanja hrane ili kašnjenja u isporuci zbog nedostatka sastojaka.
- Usklađivanje proizvodnje sa isporukom: Proizvodnju gotovih jela treba planirati tako da budu sveža u momentu isporuke kupcima. To podrazumeva minimalno skladištenje gotovih obroka i precizno tajmiranje procesa kako bi proizvodi bili dostupni tačno kada su potrebni.
- Upravljanje dobavljačima: Potrebno je kontinuirano pratiti i upoređivati cene različitih dobavljača radi optimizacije troškova nabavke, uz istovremeno osiguranje pouzdanih isporuka. Kašnjenje dobavljača može poremetiti čitav proizvodni proces, pa su pravovremene narudžbine i koordinacija od suštinskog značaja.
- Praćenje kupaca i njihovih zahteva: Katering firme moraju voditi evidenciju prethodnih porudžbina i specifičnih zahteva kupaca kako bi poboljšale korisničko iskustvo i izgradile lojalnost. Efikasna komunikacija i praćenje preferenci klijenata ključni su za dugoročan uspeh na konkurentnom tržištu.
- Kontrola troškova i finansijskih tokova: Pored materijalnih tokova, potrebno je pratiti i nematerijalni tok, koji predstavljaju novčane vrednosti sirovina i proizvoda u preduzeću. Sagledavanje svih relevantnih troškova od nabavke do prodaje stvara osnov za optimalno planiranje, smanjenje nepotrebnih rashoda i unapređenje profitabilnosti.

Pri poslovanju bez integrisanog sistema, ovi procesi se obavljaju manuelno ili uz pomoć nepovezanih *MS Excel* tabela, što uzrokuje niz problema. Primanje narudžbine od kupca evidentira se ručno (na papiru ili u jednostavnoj tabeli), što povećava rizik od greške i otežava kasniju analizu podataka. Nakon prijema porudžbine, zaposleni ručno proveravaju dostupnost gotovih proizvoda na zalihama. Ako nema dovoljno proizvoda, neophodno je proceniti potrebnu količinu sirovina „odokativno“, bez pomoći preciznih normativa (receptura). Takva procena često nije tačna, naručene količine sirovina mogu biti veće od realnih potreba (što povećava troškove i dovodi do viškova i kvarenja) ili manje (što izaziva zastoje u proizvodnji i kašnjenje isporuke kupcima).

Nakon što sirovine stignu, beleže se njihovi ulazi u magacin, ali bez centralizovane baze ti podaci mogu biti nepouzdati, otežavajući praćenje stanja zaliha i planiranje naredne proizvodnje. Sam proces proizvodnje često nije u potpunosti usklađen sa ugovorenim vremenom isporuke, što može dovesti do toga da hrana nije dovoljno sveža ili nije gotova na vreme. Na kraju, organizacija dostave kupcima u takvim uslovima bez automatizacije

može biti haotična – koordinacija se oslanja na usmene dogovore i pojedinačne beleške, što povećava rizik od grešaka i kašnjenja u isporuci.

Iz navedenog je jasno da odsustvo savremenog informacionog sistema otežava poslovanje catering preduzeća. Istovremeno, kompleksna komercijalna rešenja nisu pristupačna manjim firmama. Stoga je cilj razvoja *PrimoPlanning* aplikacije bio da se prevaziđe ovaj jaz i da se obezbedi pristupačna alatka koja pokriva ključne operativne potrebe (nabavku, proizvodnju, prodaju) i uklanja uočene probleme, pre nego što obim poslovanja poraste do nivoa koji zahteva veliku softversku platformu.

3. DIJAGRAM TOKA I MODULI APLIKACIJE

Aplikacija *PrimoPlanning* je realizovana kao VBA aplikacija prilagođena poslovanju catering preduzeća. Upravljački model obuhvata tri segmenta: ulaznu sekciju (za unos i ažuriranje podataka o resursima), radnu sekciju (za operativno upravljanje nalogima) i izlaznu sekciju (za izveštavanje i analizu). Na Slici 1. navedenoj ispod, prikazan je pojednostavljeni dijagram toka modela aplikacije, koji grafički ilustruje kako se različiti tipovi podataka kreću od ulaznog dela, preko radne obrade, do izlaznih informacija i izveštaja (Kostić et al. 2024).

Slika 1: Dijagram toka aplikacije *PrimoPlanning*

Izvor: Rad autora

U aplikaciji *PrimoPlanning* mogu se identifikovati dva materijalna i dva nematerijalna toka (Slika 1.). Subjekt prvog materijalnog toka jesu sirovine („sastojci”) koji se koriste u proizvodnom procesu. To je akumulacija koja ima ulaznu i izlaznu akciju. Ulaznom

akcijom se povećava količina sirovina na stanju, a aktivira se kada se data narudžbenica u sistemu obeleži kao „primljena”. Često se akumulacija sirovine izražava u drugačijoj jedinici mere od one u kojoj se nabavlja, pa se zato količina nabavne jedinice iz narudžbenice množi sa koeficijentom koji predstavlja količinu odgovarajuće jedinice mere po jednoj nabavnoj jedinici. Izlazna akcija je smanjenje količine sirovine na zalihama i ona se aktivira kada dati radni nalog u sistemu dobije oznaku „na čekanju”. Tokom radnog naloga na čekanju, aplikacija beleži smanjenje sirovine, iako nije fizički potrošena, kako bi postojao realan uvid u dostupnost te sirovine. Izlaz iz ove akumulacije predstavlja količinu proizvedenih serija nekog proizvoda pomnoženu sa koeficijentom koji predstavlja količinu sirovine potrebne za proizvodnju jedne serije tog proizvoda. Subjekt drugog materijalnog toka su proizvodi. Ulazna akcija ove akumulacije je kompletiran radni nalog. Akumulacija se izražava kao broj proizvoda na zalihama, dok radni nalog definiše broj proizvedenih serija proizvoda. Stoga je ulaz u akumulaciju rezultat množenja broja serija proizvoda navedenih u radnom nalogu i količine tog proizvoda po jednoj seriji. Izlaznom akcijom se smanjuje količina proizvoda na zalihama i ona se aktivira kada dati prodajni nalog u sistemu dobije oznaku „u pripremi”. Izlazna količina jednaka je količini definisanoj u prodajnom nalogu.

Pored ova dva materijalna toka, aplikacija prati dva nematerijalna toka. Subjekt prvog nematerijalnog toka jeste novčana vrednost sirovine u preduzeću. Kao i kod materijalnog toka, ulazna akcija ovog toka jeste primanje narudžbenice. Akumulacija, koja predstavlja novčanu vrednost nekog sastojka koje preduzeće trenutno ima na stanju, povećava se za proizvod količine nabavne jedinice koja je isporučena i cene te nabavne jedinice u narudžbenici. U ulaznu vrednost sastojka takođe se uračunavaju i zavisni troškovi nabavke tog sastojka. Kada se vrednost sastojka podeli sa količinom tog sastojka na stanju, dobija se prosečna cena jedne jedinice mere tog sastojka. Izlazna akcija akumulacije jeste kreiranje radnog naloga. Akumulacija se smanjuje za proizvod izlazne količine sastojka i prosečne cene tog sastojka. Subjekt drugog nematerijalnog toka jeste novčana vrednost gotovih proizvoda u preduzeću. Ulazna akcija akumulacije vrednosti proizvoda je kompletiran radni nalog. Akumulacija se povećava za proizvod cene koštanja jedinice proizvoda, u kojoj su uračunati i materijalni i indirektni troškovi proizvodnje, i proizvedene količine proizvoda radnim nalogom. Kada se vrednost proizvoda podeli sa količinom tog proizvoda na stanju, dobija se prosečna cena koštanja tog proizvoda. Izlazna akcija akumulacije je kreiranje prodajnog naloga. Akumulacija se smanjuje za proizvod izlazne količine proizvoda definisane u prodajnom nalogu i prosečne cene koštanja tog proizvoda

Aplikacija je organizovana kroz više modula (Slika 2.), koji odgovaraju glavnim poslovnim funkcijama katering preduzeća. Ulazni moduli aplikacije su:

- *Dobavljači*: baza podataka o svim dobavljačima sa kojima preduzeće posluje. Omogućava unos novih dobavljača (putem jednostavne forme) i čuvanje njihovih podataka (naziv, kontakt, grad, itd.). Svakom dobavljaču se automatski dodeljuje

jedinstveni ID (šifra), čime se olakšava referenciranje i smanjuje mogućnost dupliranja.

- **Sastojci:** registar sirovina (namirnica) potrebnih za proizvodnju. Sadrži podatke o svakom sastojku (jedinica mere, cena, dobavljač i dr.). Aplikacija omogućava dodavanje novih sastojaka i ažuriranje postojećih, na primer, promenu nabavne cene, pri čemu se sve povezane kalkulacije automatski osvežavaju. Za svaki sastojak aplikacija kreira i materijalnu karticu u kojoj se beleži svaki ulaz i izlaz sastojka kroz vreme.
- **Sastavnice:** modul za recepture proizvoda (*eng. Bill of Materials*). U sastavnicama se definiše koji sastojci i u kojim količinama ulaze u određeni proizvod. Aplikacija kroz ovaj modul omogućava izračunavanje cene koštanja gotovog proizvoda na osnovu sastojaka, normativa i indirektnog troška izračunatog uz pomoć knjigovodstva troškova i učinaka.
- **Proizvodi:** evidencija gotovih proizvoda koje preduzeće nudi. Za svaki proizvod čuvaju se osnovni podaci (šifra, naziv, kategorija, prodajna cena, marža itd.). Ovi podaci se koriste prilikom kreiranja radnih i prodajnih naloga. Za svaki proizvod aplikacija kreira i materijalnu karticu u kojoj se beleži svaki ulaz i izlaz gotovog proizvoda kroz vreme.
- **Kupci:** baza kupaca katering kompanije. Unos novog kupca je omogućen kroz formu, a podaci se čuvaju radi bržeg kreiranja ponovljenih narudžbina i personalizacije usluge.

Slika 2: Početni meni aplikacije *PrimoPlanning*

Izvor: Rad autora

Navedeni ulazni moduli čine integrisanu bazu podataka preduzeća, od dobavljača i resursa do proizvoda i klijenata. Na osnovu tih podataka, radna sekcija aplikacije pokriva operativne procese:

- **Narudžbenice:** modul za upravljanje nabavkama sirovina. Korisnik kroz ovaj deo aplikacije kreira narudžbenu ka odabranom dobavljaču i dodaje stavke (odabrane sastojke i količine). Nakon finalizacije, narudžbenica se može poslati dobavljaču (putem generisanog email izveštaja ili štampe). Aplikacija čuva sve kreirane

narudžbenice, omogućava naknadno ažuriranje ili brisanje stavki, kao i vizuelni pregled statusa isporuke. Prilikom prijema narudžbenice korisnik u formular upisuje zavisne troškove narudžbenice (troškovi isporuke i sl.) i aplikacija automatski povećava količinu odgovarajućih sirovina na stanju i ažurira prosečnu nabavnu cenu tih sirovina na osnovu njihove cene i zavisnih troškova narudžbenice, kao i cenu koštanja proizvoda koji sadrže ove sirovine.

- *Radni naloz:* modul za proizvodnju, odnosno radne naloge kojima se inicira priprema određenih proizvoda. Kada stigne nova porudžbina kupca, korisnik generiše radni nalog i bira koje proizvode i u kojim količinama treba proizvesti. Aplikacija na osnovu definisanih sastavnica automatski izračunava potrebne sirovine i proverava njihovu dostupnost na zalihama. Radni nalog se može ažurirati (dodavanje/brisanje stavki) i prikazati za praćenje realizacije. Na ovaj način, ceo proizvodni proces je dokumentovan i sledljiv, što olakšava koordinaciju kuhinje i nabavke. Kreiranje radnog naloga smanjuje količinu sirovina na stanju, dok kompletiranje istog povećava količinu gotovih proizvoda na stanju.
- *Prodajni naloz:* modul za prodaju i isporuku finalnih proizvoda kupcima. Prodajni nalog se otvara kada se zabeleži nova narudžbina od kupca ili nakon što je radni nalog izvršen. U prodajni nalog unose se stavke (proizvodi za isporuku i količine), a aplikacija automatski povlači podatke o kupcu iz baze i može izračunati marginalnu dobit po nalogu (na osnovu cene koštanja i prodajne cene). Omogućeno je dodavanje ili izmena stavki, pregled svih prodajnih naloga, slanje naloga u finansijsko odeljenje (npr. za fakturisanje) i brisanje naloga po potrebi. Ovaj modul osigurava da se svaka porudžbina isprati od prijema do isporuke, sa evidencijom svih bitnih informacija. Kreiranjem radnog naloga se smanjuje količina gotovih proizvoda na stanju.

Na kraju, izlazna sekcija aplikacije obuhvata modul *Statistika*, tačnije, deo namenjen analizi poslovanja i izveštavanju. Korisniku su ovde dostupni različiti pregledni izveštaji: npr. analiza starosne strukture zaliha (koliko dugo sirovine i proizvodi stoje na lageru), generisanje periodičnih izveštaja o prodaji (prihodi po kupcima, proizvodima, periodu), kao i pregled poslovanja za odabrani period (ukupan obim proizvodnje i prodaje, troškovi, ostvarena dobit itd.). Ovi izveštaji daju menadžmentu uvid u ključne pokazatelje performansi, pomažući pri identifikaciji trendova i donošenju odluka na osnovu podataka. Pored glavnih modula, aplikacija sadrži i nekoliko pomoćnih funkcionalnosti. U glavnom meniju prikazane su sve navedene celine sistema kroz odgovarajuće ikonice, kao i dodatne opcije kao što su pomoćne tabele za troškove, cenovnik proizvoda i dr. Na taj način obezbeđena je intuitivna navigacija – korisnik jednim klikom prelazi u željeni modul. Celokupno korisničko okruženje dizajnirano je za osobe bez naprednih IT veština, uz formularski unos podataka (umesto ručnog popunjavanja tabela) i automatizovane radnje (poput automatske dodele ID brojeva, kalkulacija i provera stanja) koje smanjuju mogućnost greške i štede vreme.

4. ZAKLJUČAK

Aplikacija *PrimoPlanning* demonstrira kako prilagođena spredšit aplikacija može ispuniti potrebe malih catering preduzeća za informacionim sistemom. Uvođenjem ovakvog rešenja, firma dobija centralizovanu kontrolu nad svojim operacijama – od nabavke i zaliha do proizvodnje i prodaje. To rezultira brojnim prednostima: manje grešaka u porudžbinama, pravovremena isporuka bez kašnjenja, smanjen otpad hrane kroz bolje planiranje zaliha, lakše praćenje troškova i bolji uvid u poslovne rezultate. Aplikacija omogućava da i preduzeća bez velikog budžeta za IT dobiju strukturiran sistem za organizaciju poslovanja. Pošto je razvijena u Excel okruženju, jednostavna je za korišćenje i ne zahteva posebnu obuku korisnika, što je čini pristupačnim rešenjem naspram skupih i kompleksnih softvera. Iako je prvobitno namenjena cateringu, funkcionalnost aplikacije je primenljiva i u drugim branšama koje imaju slične procese planiranja proizvodnje i nabavke. Svako preduzeće kome je potrebno lako praćenje poručivanja sirovina, stanja zaliha, formiranja receptura za konačne proizvode, realizacije radnih naloga, prodajnih narudžbina, te baza podataka kupaca i dobavljača, može imati koristi od ovakvog sistema. Naravno, *PrimoPlanning* nije sveobuhvatan *ERP sistem* i ne pretenduje da u potpunosti zameni robusna poslovna rešenja. Njegovo ograničenje je pre svega u nedostatku naprednih finansijskih i knjigovodstvenih modula i trenutno se fokusira na operativno planiranje i praćenje. Ove nedostatke moguće je otkloniti daljim razvojem, dodavanjem novih funkcionalnosti koje bi integrisale finansijske procese sa postojećim operativnim modulima. Time bi aplikacija u budućnosti mogla postati još efikasniji i potpuniji poslovni alat za mala preduzeća. Razvoj aplikacije *PrimoPlanning* predstavlja korak napred ka unapređenju efikasnosti i produktivnosti catering preduzeća. Ona dokazuje da se uz minimalna ulaganja, korišćenjem postojećih tehnologija poput *MS Excel-a*, može izgraditi informacioni sistem koji značajno poboljšava organizaciju poslovanja i konkurentnost preduzeća na tržištu. Ovo rešenje popunjava prazninu između ručnog vođenja evidencije i skupih profesionalnih softvera, pružajući malim i mikro firmama mogućnost da na analitičan i organizovan način upravljaju svojim ključnim procesima i tako budu spremne za rast i veće poslovne poduhvate.

LITERATURA

- [1] Kostić K., Đorđević Milutinović L. & Antić S. (2023), *Informacioni sistemi preduzeća u EXCEL-u*, FON, Beograd, 2023, ISBN 978-86-7680-430-6.
- [2] Kostić K., Antić S. & Đorđević L. (2024). *Izrada i korišćenje poslovnih modela*, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2024. god., ISBN 978-86-7680-463-4.
- [3] Loman Scanlon, N. (2012). *Catering Management* (4th ed.). Wiley.
- [4] Matell, B. (2008). *Catering: A Guide to Managing a Successful Business Operation*. John Wiley & Sons Inc.
- [5] MMR Report (2024). *Global Catering Services Market – Market Research data*. (Podaci preuzeti iz MMR izveštaja o globalnom tržištu cateringa za 2024. godinu.)
- [6] Rilak, M. (2022). Sektor cateringa ponovo ostvaruje dobit, ali firme muči inflacija. *Biznis.rs–Agrobiznis*, <https://biznis.rs/biznis/agrobiznis/sektor-catering-ponovo-ostvaruje-dobit-ali-firme-muci-inflacija/>